

Энергия самарадорликни ошириш нуқтаи назаридан ташқи тўсувчи конструкцияларга қуйиладиган талаблар

Г.Удербаева,

А.Жадигеров

Аннотация: Мазкур мақолада энергия самарадорлигини ошириш нуқтаи назаридан ташқи тўсувчи конструкцияларга қуйиладиган талаблар бугинги кундаги давлат даражасидаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Айниқса, бу муаммоларни ҳал этишда қишлоқ уйларини иситишга кетадиган энергияни аниқлаш ва камайтириш алоҳида аҳамият касб этиши айтилади

Калит сўзлар: энергоаудит, ташқи тўсувчи, конструкциялар, Энергия самарадорлик, энергия сарфини, иссиқлик узатиш коэффициентлари

Биноларда энергия сарфини камайтириш ва хоналарда комфорт микро – иқлим яратиш нуқтаи назаридан биноларга ва конструкцияларга қуйиладиган бир қанча талаблар мавжуд. Ҳозирги кунда энергия сарфини камайтириш бўйича илмий чора – тадбирлар амалга оширилмоқда ва бу давлат томонидан қабул қилинаётган қорор ва низомларида ҳам ўз аксини топмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019 – 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ – 4477 – сон қарорларида: энергоаудит ва энергетик паспортлаштиришнинг вазифалари бино ва ишхоналарда энергия истеъмолнинг ҳақиқий кўрсаткичларини аниқлаш, уларни амалдаги меъёрий (норматив) ҳужжатларга мувофиқ белгиланган кўрсаткичлари билан солиштириш, меъёрларга мос келмаган кўрсаткичларни таҳлил қилиш ҳамда хоналардаги

микроиқлимнинг меъёрланадиган параметрларини амалдаги стандартларга мувофиқлигини таъминлаган ҳолда, энергия самарадорликни ошириш тадбирларини ишлаб чиқиш, шунингдек экологик меъёрларга мувофиқлигини таҳлил қилиш белгилаб қуйилган[regulation.gov.uz].

Энергоаудитни ўтказишда, энергоаудит бўйича белгиланган тартибда тасдиқланган меъёрий ҳужжатларга мувофиқ, бинода ёқилғи – энергия ресурсларни истеъмол қилишда таъсир кўрсатадиган қуйидаги омиллар баҳоланаиши кўзда тутилган: бинонинг ташқи тўсиқлари (деворлар, деразалар, том ва пол); иситиш тизими, шамоллатиш тизими, иссиқ сув таъминоти тизими, энергия истеъмол қилувчи барча асбоб-ускуналар, совутиш тизими (кондиционерлаш), ЁЭРнинг муқобил манбалари ташкил қилинганлиги[2]. Мазкур қарорга мувофиқ биноларни қуришда ва реконструкция қилиш жараёнида энергиясамарадорликни оширишнинг энг самарали чоралари ташқи тўсиқ конструкцияларни изоляция қилишдир.

Ривожланган мамлакатларда энергия истеъмолининг деярли ярми турар- жой биноларини иситишга сарфланади. Шунинг учун ресурсларни тежашнинг асосий усулларида бири биноларнинг энергия самарадорлигини оширишдан иборат. Шу сабабли ҳозирда Европа давлатларида уй-жой қуришни лойиҳалаштириш жараёнида бинони энергия тежамкорлигини ва унга кетадиган материалларни олдиндан таҳлил қилиб кўриб чиқилади.

Уйларда иссиқлик энергиясининг йўқолишини аниқлашда, ҳар бир конструкциядан кетадиган энергияни аниқлаш зарур. Ташқи тўсиқ конструкцияларидан дераза ва эшиклар атрофида ҳарорат майдони ўзгарувчандир. Бундай ўзгариш ташқи девор қалинлиги ва дераза ойналариоралиғидаги ўлчамга боғлиқ бўлиб, дераза қирраларида ҳарорат кескин ўзгарувчан бўлади. Дераза қирралари сиртида ҳароратнинг пасайиши, деразаданортиқча иссиқлик миқдорининг сарф бўлишига олиб келиб ва ташқи деворқалинлигини оширишга тўғри келади. Бироқ биноларнинг иссиқлик баланси ҳисобида, деразадан ортиқча сарф бўлаётган иссиқлик миқдори кўпчилик ҳолларда ҳисобга олинмайди. Бу эса хона ичидаги ҳаво ҳароратининг пасайишига олиб келади. Дераза ва дераза қирраларидан сарф бўлаётган ортиқчаиссиқлик миқдорининг ҳисоби мураккаб бўлиб, ҳисоблаш кўп вақт талаб этади.Деразадан сарф бўлаётган ортиқча иссиқлик миқдорини аниқлаш учун, девор билан дераза чегаралари атрофидаги ҳарорат майдони биринчи марта проф. К.Ф.Фокин томонидан ҳисобланган.

Дераза қирраларидан сарф бўлаётган ортиқча иссиқлик миқдори қуйидаги формула

ёрдамида аниқланади:

$$Q_k = \alpha_0 \cdot (t_u - \alpha_K) \cdot \delta$$

бу ерда, Q_k - бир метр узунликка эга деразани қия-қиррасидан ўтаётган иссиқлик миқдори, Вт/м.°С; t_u - хонадаги ҳаво ҳарорати, °С; α_K - дераза қия-қиррасини ўртача ҳарорати, °С; δ – дераза қия-қиррасининг эни, м.

Дераза қанчалик деворнинг ички сиртига яқин ўрнатилса, деразанинг қия қирраларидан сарф бўлаётган иссиқлик миқдори шунча кам бўлади, аммо деразага яқин девор ички сиртининг ҳарорати кескин пасаяди.

Деразанинг деворга ўрнатилиш ҳолати, деворнинг ҳарорат майнига таъсирэтиб, ойнасининг иссиқлик узатиш коэффициентига эса боғлиқ эмас.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда кенг қўлланилаётган замонавий профилдан тайёрланган икки қаватли ойналар, эски бир қаватли ёғоч ойналарга нибатан сезиларли (пластик ромлар 20% га) энергиясамарадор ҳисобланади.

ҚМҚ 2.03.10 – 95* “Энергия самарадор бинолар томларини лойиҳалаш” бўйича том ва тўшамаларни лойиҳалаш талаблар ва қоидалар, чордоқлиқопламалар, чордоқсиз том ёпмалари, қиятомларнинг самарали иссиқлик химояматериаллари ва конструктив ечимларни танлаш бўйича меъёрлар келтирилган. Томлар тўсувчи конструкцияларини лойиҳалаш учун зарур бўлган қўшимча тавсиялар келтирилган. Қўлланмада мавжуд бинолар томларининг иссиқлик химоя сифатларини, элкселуатацион ишончлик ва тўшамаумрбоқийлигини ошириш мақсадида реконструкция қилиш масалалар кўриб чиқилган.

Қишлоқ жойлардаги яқка тартибдаги турар-жой бинолари томларининг чордоқли ораёпмаларини иссиқлик изоляция қатламини маҳаллий материаллар, хусусан, қамишдан тайёрланган плиталардан ўрнатиш ва лойиҳалаш бўйича тавсиялар келтирилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ҚМҚ 2.08.01 – 05 “Тураар жой бинолари”. Т.: ЎзР Давлат Архитекткурақурилиш қўмитаси 2006й.
2. ҚМҚ 2.01.18-2000* “Бинолар ва иншоотларни иситиш, шамоллатиш вақондициялаштириш учун энергия сарфи меъёрлари”. Т.: ЎзР Давлат Архитекткура қурилиш қўмитаси 2012й.
3. Энергия самарадор бинолар томларини лойиҳалаш бўйича қўлланма” . Т.:ЎзР Давлат Архитекткура қурилиш қўмитаси, 2012й.
4. Lex.uz